

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 18, НОМЕР 2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 18, ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altwiissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW, ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Исабаев Акмалжон Тешабаевич ФУҚАРОЛАРНИНГ МУРОЖААТЛАРИ БИЛАН ИШЛАШ ПРИНЦИПЛАРИ.....	5
2. Жолдасов Айдос Фархадович ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИ МАЪМУРИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИНИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ҲОЛАТИ.....	14
3. Раҳматов Элёр Жумабоевич БОЖХОНА МАЪМУРИЯТЧИЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИҚТИСОДИЙ ТАРАҚҚИЁТИ ОМИЛИ.....	22
4. Саидбоева Махбуба Рахмонназаровна ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УЧАСТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В УЗБЕКИСТАНЕ И ТАДЖИКИСТАНЕ.....	30
5. Soliyev Axadjon Adxamjon o'g'li O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QONUNCHILIGIDA MAJBURIY TO'LOVLAR VA YIG'IMLARNI JORIY ETISH MASALALARI.....	39
6. Махмудов Алишер Абдусалимович ЎЗБЕКИСТОН РЕПУБЛИКАСИ ПРОКУРАТУРАСИ ТИЗИМИДА ЎЗИНИ ЎЗИ БОШҚАРИШ ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	46
7. Matmurotov Alibek Ravilovich O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ADVOKATURA INSTITUTINING RIVOJLANISH BOSQICHLARIDA ADVOKAT MAQOMIGA EGA BO'LISHGA QO'YILGAN TALABLAR TAHLILI.....	55
8. Сафаев Мансурбек Илхомжонович НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ.....	63
9. Ziyodullayev Muzaffar Ziyodullayevich YANGI O'ZBEKISTONDA ODIL SUDLOVNI TA'MINLASH SOHASIDAGI ISLOHOTLAR VA ULARNING NATIJALARI.....	71
10. Исмаилов Исамиддин, Зиёдуллаев Музаффар Зиёдуллаевич ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЖИНОЯТЛАРИНИНГ КРИМИНОЛОГИК ТАҲЛИЛИ ВА ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	79
11. Отабоев Бобур Ибрат угли ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА.....	99
12. Баракайев Лазизжон Отакулович ИҚТИСОДИЙ ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИНГ ИСБОТЛАШ ЖАРАЁНИДАГИ АҲАМИЯТИ ВА УНИ БАҲОЛАШ МУАММОЛАРИ.....	108

Matmurotov Alibek Ravilovich,

Toshkent davlat yuridik universiteti Sud, huquqni muhofaza qiluvchi organlar va advokatura kafedrasida dotsent vazifasini bajaruvchisi, yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)
E-mail: alibekmatmurotov@gmail.com

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ADVOKATURA INSTITUTINING RIVOJLANISH BOSQICHLARIDA ADVOKAT MAQOMIGA EGA BO‘LISHGA QO‘YILGAN TALABLAR TAHLILI

For citation: Matmurotov Alibek Ravilovich. ANALYSIS OF REQUIREMENTS FOR OBTAINING THE STATUS OF A LAWYER AT THE STAGES OF DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF LAWYERING IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 2, pp. 55-62

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14950380>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada mamlakatimizda advokatura institutining rivojlanish bosqichlari va ushbu rivojlanish bosqichlarda advokat maqomiga ega bo‘lishga qo‘yilgan talablar milliy va xorijiy davlatlar qonunchiligi hamda huquqshunos olimlarning fikrlari asosida tahlil qilingan. Muallif tomonidan advokat maqomiga ega bo‘lishga qo‘yilgan talablarning tubdan o‘zgarishiga olib kelgan davrlarini shartli ravishda besh bosqichga bo‘lingan va ushbu bosqichlarda amalga oshirilgan jiddiy o‘zgarishlarga alohida to‘xtalib o‘tilgan. Shuningdek ushbu ilmiy maqolada xorijiy davlatlarning ijobiy tajribasini milliy qonunchilikka joriy etish imkoniyatlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: advokat, advokatura, advokatura institutining rivojlanish bosqichlari, advokat maqomiga ega bo‘lishga qo‘yilgan talablar, O‘zbekiston Respublikasi Advokatlar palatasi, O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi.

Матмуротов Алибек Равилович,

Исполняющий обязанности доцента кафедры суд, правоохранительные органы и адвокатуры Ташкентского государственного юридического университета, доктор философии по юридическим наукам (PhD)
E-mail: alibekmatmurotov@gmail.com

АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ СТАТУСА АДВОКАТА НА ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА АДВОКАТУРЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются этапы развития института адвокатуры в нашей стране и требования к приобретению статуса адвоката на этих этапах развития, основываясь на законодательстве

отечественных и зарубежных стран, а также на мнениях ученых-юристов. Автор разделил периоды, приведшие к кардинальному изменению требований к получению статуса адвоката, на пять этапов и особо остановился на существенных изменениях, произошедших на этих этапах. В научной статье также рассматриваются возможности внедрения положительного опыта зарубежных стран в национальное законодательство.

Ключевые слова: адвокат, адвокатура, этапы развития адвокатуры, требования для приобретения статуса адвоката, Палата адвокатов Республики Узбекистан, Министерство юстиции Республики Узбекистан.

Matmurotov Alibek Ravilovich,

Acting Associate professor of the Department of Judicial, law enforcement agencies
and Advocacy of Tashkent State University of Law,
Doctor of Philosophy (PhD) in Law
E-mail: alibekmatmurotov@gmail.com

ANALYSIS OF REQUIREMENTS FOR OBTAINING THE STATUS OF A LAWYER AT THE STAGES OF DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF LAWYERING IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

ANNOTATION

The article analyzes the stages of development of the institution of advocacy in our country and the requirements for acquiring the status of an advocate at these stages of development, based on the legislation of domestic and foreign countries, as well as on the opinions of legal scholars. The author has divided the periods that led to a fundamental change in the requirements for obtaining the status of a lawyer into five stages, and has specifically focused on the significant changes that took place during these stages. The scientific article also examines the possibilities of introducing positive experience of foreign countries into national legislation.

Keywords: advocate, advocacy, stages of development of advocacy, requirements for acquiring the status of a lawyer, Chamber of Advocates of the Republic of Uzbekistan, Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan.

Mamlakatimizda advokatura institutiga oid normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinishi salmog‘i yil sayin ortib bormoqda. Bu esa ushbu institutning rivojlanishi va unga qaratilgan e‘tibor bilan bevosita bog‘liqdir.

Fikrimizcha, advokatura institutining rivojlanish bosqichlarida advokat maqomiga ega bo‘lish uchun qo‘yilgan talablarni ko‘rib chiqsak maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Bir guruh olimlar O‘zbekistonda advokatura institutining rivojlanishini turli mezonlar bo‘yicha bosqichlarga bo‘lishgan. Masalan, O‘zbekiston hududida advokatura institutining rivojlanishini shartli ravishda quyidagi bosqichlarga bo‘lishgan: yuridik yordam institutining yuzaga kelishi (muftiylar – musulmon huquq bilimdonlari sifatida); O‘zbekistonda advokatura institutining yuzaga kelishi; advokatura instituti tashkiliy-huquqiy asoslarini isloh qilish; mustaqil O‘zbekistonda advokatura institutini isloh qilish; advokatura institutini yanada isloh qilish [1].

Q.Q.Matkarimovning fikricha, O‘zbekiston Respublikasida advokatura institutining rivojlanishi bilan bog‘liq huquqiy normalar shakllanishini shartli ravishda besh bosqichga ajratish mumkin [2].

B.Salomov va V.Davlyatov [3]lar O‘zbekiston mustaqillikka erishganidan so‘ng advokaturaning rivojlanishini quyidagi to‘rt bosqichga bo‘lish mumkin deb ta’kidlashadi:

- 1) 1990-1996-yillarda advokaturaning rivojlanish bosqichi;
- 2) 1997-2007-yillarda advokaturaning rivojlanish bosqichi;
- 3) 2007-2017-yillarda advokaturaning rivojlanish bosqichi;
- 4) Hozirgi kunga qadar advokaturaning rivojlanish bosqichi.

Bundan tashqari, O‘zbekiston Respublikasi Advokatlar palatasi sobiq raisi Alim Ernazarov advokatura institutining rivojlanishini bosqichlarga bo‘lmagan bo‘lsa-da, yangi O‘zbekistonning

mustaqil advokaturasiga oid qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlarning tadrijiy rivojlanishi haqida tizimli o‘zining mulohazalarini bildirgan [4].

O‘zbekiston mustaqillikka erishgan vaqtdan boshlab bugungi kunga qadar advokat maqomiga ega bo‘lishga qo‘yilgan talablarning maqbullashishi, kuchaytirilishi va takomillashishi qabul qilingan qonunchilik hujjatlari hamda ularga kiritilgan o‘zgartish va qo‘shimchalar asosida bosqichma-bosqich o‘zgarib borgan.

Mamlakatimizda advokat maqomiga ega bo‘lishga oid qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlarni o‘rganish va tahlil qilish natijasida advokat maqomiga ega bo‘lishga qo‘yilgan talablarning tubdan o‘zgarishiga olib kelgan davrlarini shartli ravishda besh bosqichga bo‘lishimiz mumkin. Xususan, **birinchi bosqich** 1990-yildan 1996-yilgacha bo‘lgan davrni; **ikkinchi bosqich** 1996-2007-yillarni; **uchinchi bosqich** 2008-2017-yillarni; **to‘rtinchi bosqich** 2018-2021-yillarni; **beshinchi bosqich** 2022-yildan hozirgi kunga qadar bo‘lgan davrni o‘z ichiga qamrab oladi.

Endilikda ushbu bosqichlarda advokat maqomiga ega bo‘lish uchun qo‘yilgan talablar va amalga oshirilgan jiddiy o‘zgarishlar to‘g‘risida batafsil to‘xtalib o‘tishga harakat qilamiz.

Birinchi bosqich O‘zbekiston mustaqillikka erishganidan so‘ng «Advokatura to‘g‘risida»gi Qonun qabul qilingunga qadar bo‘lgan vaqtni o‘z ichiga qamrab oladi. Mazkur bosqichda advokat maqomiga ega bo‘lishga oid tartib O‘zbekiston SSR Oliy Soveti Prezidiumining 1980-yil 12-noyabrda «O‘zbekiston SSR Advokaturasi to‘g‘risida»gi Nizomi [5]da belgilangan talablar asosida amalga oshirilgan. Mazkur Nizom talablariga muvofiq, advokatlikka talabgor oliy yuridik ma‘lumotga ega bo‘lish, yuridik mutaxassisligi bo‘yicha kamida ikki yillik ish stajiga ega bo‘lish, advokat maqomiga ega bo‘lishga talabgor mutaxassislik bo‘yicha ish stajiga ega bo‘lmasa yoki yetarli ish stajiga ega bo‘lmasa, nomzod olti oydan bir yilgacha bo‘lgan muddatda stajirovka o‘tagan bo‘lish talablariga javob berishi kerak bo‘lgan.

Advokat maqomiga ega bo‘lishga talabgor arizani Advokatlar hay‘atiga topshirgan va ushbu ariza bir oy ichida ko‘rib chiqilgan hamda quyidagi qarorlardan biri qabul qilingan:

- 1) talabgorning arizasi qanoatlantirilgan va u advokat maqomiga ega bo‘lgan;
- 2) talabgorning arizasi qanoatlantirilishi rad etilgan [6, B.10].

Ikkinchi bosqich «Advokatura to‘g‘risida»gi Qonunning qabul qilinishidan boshlab 2008-yilgacha bo‘lgan vaqtni o‘z ichiga qamrab olgan. Ushbu bosqich advokat bo‘lish uchun talabgorga qo‘yilgan talablarning kuchaytirilganligi va ushbu talablar qonun darajasida aniq belgilab qo‘yilganligi bilan ahamiyatli hisoblanadi.

Mazkur o‘zgarishlar asosida 1996-2008-yillarda advokatlar soni ilgarigiga nisbatan qariyb uch baravarga oshdi va bu esa pirovard maqsad – jismoniy va yuridik shaxslarga ko‘rsatiladigan yuridik yordam sifati tubdan yaxshilandi [7].

O‘zbekiston Respublikasining «Advokatura to‘g‘risida»gi Qonuni [8] 1996-yil 27-dekabrda qabul qilingan bo‘lib, atigi 17 ta moddadan iborat bo‘lgan. Ushbu moddalarning 3, 13-moddalari advokat maqomiga ega bo‘lishga oid normalar hisoblangan. Mazkur Qonunning 3-moddasi birinchi qismiga ko‘ra, O‘zbekistonda advokat bo‘lish uchun aniq talablar belgilandi. Jumladan:

- 1) oliy yuridik ma‘lumotga ega bo‘lish;
- 2) advokatlik litsenziyasini belgilangan tartibda olish;
- 3) mamlakatimiz fuqaroligiga ega bo‘lish;
- 4) malaka imtihonini topshirish.

Shu bilan birga, ushbu Qonunning 3-moddasi uchinchi qismida advokatlik faoliyati bilan shug‘ullanishiga ruxsat berilmaydigan shaxslar ro‘yxati belgilandi. Xususan, ushbu ro‘yxatga belgilangan tartibda muomalaga layoqatsiz yoki muomala layoqati cheklangan hamda sudlanganligi bekor qilinmagan yoki olib tashlanmagan shaxslar kiritilgan.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi Adliya vazirligi, viloyatlar, Toshkent shahar hokimliklari adliya boshqarmalari tomonidan tegishli malaka komissiyalarining qarorlariga muvofiq, advokatlik faoliyati bilan shug‘ullanish huquqini beruvchi litsenziya berilgan.

Advokatlarning malaka va oliy malaka komissiyalarini tuzish tartibi, faoliyati, ularning vakolatlari va ular chiqargan qarorlar ustidan shikoyat qilish O‘zbekiston Respublikasining «Advokatura to‘g‘risida»gi Qonuni, Malaka komissiyalari to‘g‘risidagi nizom va Oliy malaka

komissiyasi to'g'risidagi nizom bilan tartibga solingan. Mazkur nizomlar O'zbekiston Adliya vazirligi hay'ati va O'zbekiston Advokatlar assotsiatsiyasi boshqaruvchisining 1997-yil 14-martdagi qo'shma qarori bilan tasdiqlangan [9].

Malaka komissiyasini tashkil etishdan asosiy maqsad zarur bilim va kasb malakalariga ega bo'lgan shaxslarga advokatlik litsenziyasini berish to'g'risidagi masalalarni hal etish hisoblangan.

Malaka komissiyalari to'g'risidagi nizom [5] talablariga ko'ra, malaka komissiyasi zaruriyatiga qarab, uch oy ichida kamida bir marotaba o'z majlisini o'tkazishi mumkinligi belgilangan.

Advokatlikka da'vogar tegishli adliya organi malaka komissiyasi nomiga malaka imtihonini topshirish uchun ruxsat berishni so'rab ariza bilan murojaat qiladi va unga quyidagi hujjatlarni ilova qiladi:

- 1) oliy yuridik ma'lumot to'g'risidagi diplom nusxasi;
- 2) respublika advokatlar jamoat birlashmasi tegishli bo'limining tavsiyanomasi;
- 3) mehnat staji (huquqshunoslik mutaxassisligi bo'yicha mehnat stajini tasdiqlovchi hujjat);
- 4) malaka komissiyalari ishi bilan bog'liq chiqimlarni qoplash maqsadida yig'im to'langanligini tasdiqlovchi hujjat (kvitansiya). Shu bilan birga, da'vogardan ariza topshirishda o'sha shaxs ekanligini tasdiqlovchi pasport yoki uning o'rnini bosuvchi hujjatlarni ko'rsatish ham talab etiladi.

Malaka komissiyasi advokatlikka da'vogar shaxsning arizasi va qonunchilikda talab qilingan zarur hujjatlarni tekshirib bo'lganidan so'ng quyidagi qarorlardan birini qabul qilishi belgilangan:

- 1) advokatlikka da'vogar shaxsni malaka imtihoniga qo'yish haqida;
- 2) advokatlikka da'vogar shaxsning arizasini oqibatsiz qoldirish haqida;
- 3) advokatlikka da'vogar shaxsning malaka imtihoniga qo'yilishini rad qilish haqida.

E'tiborli jihati shundaki, malaka imtihoni bir bosqichli bo'lib, undan muvaffaqiyatli o'tgan da'vogar shaxsga malaka imtihonining yakuniy natijasi shu kuni yoki uch kun ichida qarordan nusxa berish yo'li bilan e'lon qilingan hamda unga litsenziya topshirilgan.

Agarda da'vogar shaxs malaka imtihonini topshira olmagan bo'lsa, u ushbu malaka imtihoni o'tkazilgan kundan boshlab bir yil o'tgach, qayta topshirishga haqli hisoblangan.

Qayd etish joizki, mazkur Qonun qabul qilinishi munosabati bilan advokatlar sonini chegaralovchi (Advokatlar sonini Adliya organlari tomonidan belgilangan) ilgarigi talablar bekor qilinib, advokatlik erkin kasbga aylantirildi [6, B.16], buning natijasida «Advokatura to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida belgilangan talablarga javob beradigan talabgor advokatlik faoliyati bilan hech qanday to'siqlarsiz shug'ullanishi mumkin bo'ldi.

Uchinchi bosqich 2008-2017-yillarni o'z ichiga olib, ushbu bosqich O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008-yil 1-maydagi PF-3993-son Farmoni [12] qabul qilinganligi bilan ahamiyatlidir.

Mazkur Farmonda advokatura institutini yanada isloh qilishning asosiy yo'nalishlari belgilandi. Tadqiqot ishimizga oid advokatura institutini yanada isloh qilishning asosiy yo'nalishlari quyidagilar hisoblanadi:

– advokatlik maqomiga nomzodlarning malakasiga nisbatan qo'yilayotgan talablarni kuchaytirish;

- yuridik mutaxassislik bo'yicha ish stajiga ega bo'lish;
- advokatlik tuzilmalaridan birida stajirovkadan o'tishni belgilash.

Bundan tashqari, O'zbekiston Advokatlar assotsiatsiyasi negizida O'zbekiston Respublikasi Advokatlar palatasi tashkil etildi hamda mamlakatimizdagi barcha advokatlar unga majburiy a'zoligi belgilandi.

«Advokatlar palatasiga a'zo bo'lmasdan turib advokatlik faoliyatini boshlash mumkin emasligi to'g'risida huquqiy norma belgilanganligi mamlakatimizda faoliyat ko'rsatayotgan barcha advokatlarning Advokatlar palatasiga to'liq a'zoligini ta'minladi», [13] – deydi A.Ernazarov. Fikrimizcha, advokatlarning Advokatlar palatasiga a'zo bo'lishi ularning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolati bo'ladi.

O‘zbekiston Respublikasining 2008-yil 31-dekabrda O‘RQ–198-son Qonuni [14] asosida «Advokatura to‘g‘risida»gi 349-I-sonli Qonuni «Advokat maqomiga ega bo‘lish» deb nomlangan 3¹-modda bilan to‘ldirildi.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2009-yil 9-martdagi 60-son qarori bilan Advokatlik faoliyatini litsenziyalash to‘g‘risidagi nizom [15] tasdiqlandi. Shunisi ahamiyatliki, ushbu Qaror bilan amalda faoliyat yuritayotgan advokatlar 2009-yilning 1-iyuligacha advokatlik litsenziyalarini hamda advokat maqomlarini ko‘rsatib o‘tilgan Qonunga muvofiqlashtirishi majburiyiligi belgilandi.

Mazkur davrga kelib amalda advokatlik faoliyati bilan shug‘ullanayotgan advokatlar soni ilgorigiga nisbatan bir muncha kamaygan bo‘lsa-da, keyingi yillarda ularning soni to‘xtovsiz o‘sib bordi. Xususan, advokatlar soni 2013-yilda 3398 nafar, 2014-yilda 3557 nafar, 2015-yilda 3682 nafar, 2016-yilda 3872 nafar, 2017-yilda 3946 nafar va 2018-yilning 6 oyida 3944 nafarni tashkil qildi [6, B.26]. Mamlakatimizda 2025-yil 13-yanvar holatiga 6506 nafar advokat advokatlik faoliyati bilan shug‘ullanmoqda [17].

O‘zbekiston Respublikasi adliya vazirining 2009-yil 14-martdagi 69-mh-son buyrug‘i bilan O‘zbekiston Respublikasi Advokatlar palatasi hududiy boshqarmalari huzuridagi malaka komissiyalari to‘g‘risidagi nizom [18] tasdiqlandi. Mazkur Nizomga ko‘ra, Advokatlar palatasi hududiy boshqarmalari huzuridagi malaka komissiyalari advokat maqomiga ega bo‘lishga talabgor shaxslardan malaka imtihonini va advokat qasamyodini qabul qilish maqsadida tuzilganligi belgilab qo‘yildi.

Advokat maqomiga ega bo‘lishga tayyorlanish va uning kasbga oid bilimlarini egallash hamda amaliy ko‘nikmalarini shakllantirish uchun advokat maqomiga ega bo‘lishga talabgorning stajirovka o‘tash tartibi O‘zbekiston Respublikasi adliya vazirining 2009-yil 27-martdagi 79-mh-son buyrug‘i bilan tasdiqlangan Advokat stajyorining faoliyatini tashkil etish tartibi to‘g‘risidagi nizom [19]da belgilandi. Ma’lumot o‘rnida, bugungi kunda ushbu hujjat o‘z kuchini yo‘qotgan.

Advokatura institutida amalga oshirilgan islohotlar natijasida ushbu bosqichda advokatlik faoliyati bilan shug‘ullanish niyati bo‘lmasa-da, har ehtimolga qarshi advokatlik litsenziyasini olib qo‘yish amaliyotiga barham berildi. Bu esa advokatura institutining advokatlik kasbi bilan sidqidildan shug‘ullanmoqchi bo‘lgan yosh va malakali mutaxassislar bilan to‘lishga imkoniyat yaratdi.

To‘rtinchi bosqich 2018-2021-yillarni o‘z ichiga qamrab olib, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 12-maydagi PF–5441-son Farmoni [20] qabul qilinganligi, buning natijasida advokat maqomiga ega bo‘lishga oid talablarda jiddiy o‘zgarishlar bo‘lganligi bilan tavsiflandi. Xususan, advokatlik tuzilmasida advokat litsenziya olishga talabgor shaxs tomonidan o‘taladigan stajirovka muddatining eng kam muddati olti oydan uch oyga tushirilgan bo‘lsa, ikkinchi tarafdin, advokat maqomini olish bo‘yicha malaka imtihonini takroran topshirish muddati bir yildan olti oygacha qisqartirildi.

Shuningdek, stajirovka o‘tashdan ozod qilinadigan shaxslar ro‘yxati belgilandi. Mazkur ro‘yxatga davlat organlari, xo‘jalik boshqaruvi organlari, davlat korxonalari, muassasalari va tashkilotlarining yuridik xizmati xodimi sifatida, sudya, tergovchi, surishtiruvchi yoki prokuror lavozimida kamida uch yil yuridik ish stajiga ega bo‘lgan shaxslar kiritildi.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 24-sentabrdagi 807-son qarori bilan Advokatlik guvohnomasini berish tartibi to‘g‘risidagi nizom [21] tasdiqlandi, bunda advokatlik guvohnomasi advokat maqomini tasdiqlovchi hujjat hisoblanishi va talabgor unga advokatlik guvohnomasi berilgan kundan e’tiboran advokat maqomini olishi qayd etildi. Bugungi kunda ushbu huquqiy hujjat o‘z kuchini yo‘qotgan.

Mazkur bosqichda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 13-dekabrda PQ–4551-son qarori [22] qabul qilingan bo‘lib, unda 2020-yil 1-mayga qadar advokatura institutini yanada takomillashtirish va advokatlar mavqeini oshirish maqsadida Advokatura institutini rivojlantirish konsepsiyasini ishlab chiqish vazifasi belgilandi.

Bu borada O‘zbekiston Respublikasi Advokatlar palatasining 2019-yil 16-dekabrda 14-um-sonli buyrug‘i qabul qilindi va «Advokatura institutini rivojlantirish konsepsiyasini» hamda

«Advokatura va advokatlik faoliyati to‘g‘risida»gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni loyihasini tayyorlash uchun ishchi guruh tuzildi.

Mazkur Qaror loyihasida advokat maqomiga ega bo‘lish bilan bog‘liq takliflar ilgari surildi. Xususan, yuridik mutaxassislik bo‘yicha ikki yillik ish tajribasiga ega bo‘lish to‘g‘risidagi talabini bekor qilish, talabgorlarga stajirovka o‘tashda imtiyoz bermaslik, advokatura sohasiga qabul qilinish tizimi ustidan Advokatlar palatasining majburiy nazorati saqlangan holda Adliya vazirligi tomonidan advokatlik faoliyatini litsenziyalashni bekor qilish [23].

Ushbu bosqichning yana bir muhim masalalaridan biri O‘zbekistonda to‘g‘ridan to‘g‘ri amal qiluvchi «Advokatura va advokatlik faoliyati to‘g‘risida»gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunini qabul qilish zaruriyatining mavjudligidir.

Xorijiy davlatlarda advokatura va advokatlik faoliyati to‘g‘risidagi qonunlari yagona hujjat sifatida qabul qilingan. Masalan, Ukraina, Turkmaniston, Tojikiston, Rossiya Federatsiyasi, Qirg‘iziston, Qozog‘iston, Belarus, Ozarbayjon, Gruziya, Shvetsiya, Shveysariyani bunga misol tariqasida keltirish mumkin.

Ushbu fikrimizni B.Saidov ham qo‘llab-quvvatlab, yuqoridagi ikkita qonunlarni birlashtirish zarurligini ta’kidlaydi. Bundan tashqari, V.Davlyatov ham o‘zining ilmiy ishida ushbu fikrni qo‘llab-quvvatlaganini ko‘rish mumkin [25]. Bunda, albatta, advokat maqomiga ega bo‘lishga oid bo‘lgan moddalar bob kesimida mantiqiy izchillikda tizimlashtirilishi lozim.

Beshinchi bosqich 2022-yildan hozirgi kunga qadar bo‘lgan vaqtni o‘z ichiga olgan bo‘lib, ushbu bosqichda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF–60-son Farmoni qabul qilinganligi bilan e‘tibordir. Mazkur Farmonning 19-maqsvadi «advokatura institutining inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishdagi salohiyatini tubdan oshirish, shuningdek, aholi va tadbirkorlik subyektlarining malakali huquqiy xizmatlarga bo‘lgan talabini to‘liq qondirish» [16] deb nomlandi hamda unda advokat maqomiga ega bo‘lishga oid quyidagi asosiy vazifalar belgilandi:

- advokatura faoliyatiga oid bo‘lgan qonunchilik hujjatlarini tizimlashtirish va to‘g‘ridan to‘g‘ri amal qiluvchi qonunni ishlab chiqish;
- yuridik mutaxassislik bo‘yicha ish staji talabini bekor qilish;
- oliy yuridik ma‘lumotli shaxslarga 3 oylik stajirovkadan keyin advokatlik imtihonini topshirish imkoniyatini yaratish hamda stajirovka o‘tamasdan advokatlik litsenziyasini olish uchun imtihon topshirishga ruxsat berilgan shaxslar toifasini kengaytirish;
- oliy yoki hududiy malaka komissiyasi qarori asosida advokatlik litsenziyasini «Litsenziya» axborot tizimi orqali rasmiylashtirish tartibini joriy etish.

Fikrimizcha, ushbu taklif etilayotgan o‘zgartirish va qo‘shimchalar advokatura institutini yanada takomillashtirishga qaratilgan bo‘lsa-da, ayrim takliflar, masalan, yuridik mutaxassislik bo‘yicha ikki yillik ish tajribasiga ega bo‘lish talabini bekor qilish o‘rniga ushbu talabning muqobilini belgilash kerak. Masalan, milliy qonunchilikka advokat maqomiga ega bo‘lishga talabgor shaxs yuridik mutaxassislik bo‘yicha ikki yillik ish tajribasiga ega bo‘lish yoki belgilangan muddatda va tartibda stajirovka o‘tashi mumkinligi to‘g‘risida norma kiritish maqsadga muvofiq.

Shu bilan birga, Farmonda belgilangan vazifalarning ijrosini ta‘minlash bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 30-maydagi PQ–263-son qarori [11] qabul qilindi. Bunda talabgorning malaka imtihonini topshirishi bo‘yicha hujjatlar «Litsenziya» axborot tizimi orqali rasmiylashtirilishi, advokatlarning elektron reyestriga kiritilishi, litsenziyani «Litsenziya» axborot tizimi orqali olish, malaka imtihonini topshirish uchun zarur hujjatlarni elektron tarzda yuborish, malaka imtihonining vaqti va joyi to‘g‘risida elektron xabar berish hamda advokatlik guvohnomasiga maxsus QR-kod qo‘yish, bu orqali uning maqomi to‘g‘risida ma‘lumot olish imkoniyati yaratilishi nazarda tutilgan.

Bundan tashqari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 5-avgustdagi 432-son qarori bilan Advokatlik faoliyatini maxsus elektron tizim orqali litsenziyalash tartibi to‘g‘risidagi nizom tasdiqlandi. Ushbu nizom bilan 2023-yilning 1-yanvaridan boshlab advokatlik faoliyatini «Litsenziya» axborot tizimi orqali litsenziyalash, litsenziya talab va shartlariga rioya qilinishini nazorat qilish hamda hisobini yuritish tartibi belgilandi.

Bundan tashqari, advokat maqomi bilan bog'liq o'zgarishlar bo'lmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasining 2023-yil 9-avgust kuni «Advokatura to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Qonunining 3¹-moddasiga o'zgartirish kiritish haqida»gi O'RQ-862-son Qonuni qabul qilingan. Mazkur Qonunga ko'ra, advokaturaga ishga qabul qilish tartib-taomilini, shuningdek advokatlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqiga doir litsenziyani olish tartibini soddalashtirish zarurati yuzaga keldi. Shu bois, mazkur Qonun bilan «Advokatura to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga advokatlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqiga doir litsenziyani olish uchun imtixon topshirishga talabgor shaxsning yuridik mutaxassislik bo'yicha kamida ikki yillik ish stajiga ega bo'lishi to'g'risidagi talab bekor qilinishini nazarda tutuvchi o'zgartirish kiritildi.

Ushbu Qonun advokatura sohasining jozibadorligini oshirishga hamda mazkur sohaga yosh kadrlarni va yuridik mutaxassislik bo'yicha ikki yillik ish stajiga ega bo'lmagan kadrlarni jalb etishning samarali tizimini yaratishga xizmat qiladi deb hisoblaymiz.

Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 1-iyundagi «Advokatlik guvohnomasini berish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida»gi 226-son qarori bilan Advokatlik guvohnomasini berish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlangan. Mazkur qaror asosida advokatlik guvohnomasini olish uchun talabgor tomonidan «Yuridik yordam» elektron axborot tizimi orqali Qoraqalpog'iston Respublikasi Adliya vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar adliya boshqarmalariga murojaat qilish, adliya organi tomonidan arizani ikki ish kuni ichida ko'rib chiqish va talabgorga advokatlik guvohnomasini berish, talabgorga advokatlik guvohnomasi berilganligi to'g'risida adliya organi tomonidan axborot tizimi orqali Advokatlar palatasining tegishli hududiy boshqarmasiga xabarnoma yuborish, advokatlik guvohnomasini berishni rad etish asoslari va tartibi, advokatlik guvohnomasini qayta rasmiylashtirish asoslari va tartibi aniq belgilab qo'yildi. Qayd etish kerakki, advokat maqomi advokat guvohnomasini olishi bilan bevosita bog'liqdir.

O'zbekiston Respublikasi adliya vazirining 2024-yil 3-iyundagi 10-mh-son buyrug'i asosida Advokat stajori va yordamchisining faoliyatini tashkil etish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlangan bo'lib, unda advokat maqomiga ega bo'lish bilan jiddiy o'zgarish bo'ldi. Xususan, advokatlik tuzilmasida stajirovkani nafaqat asosiy, balki o'rindoshlik asosida ham o'tashga ruxsat berildi. Bu esa advokatlar sonining, shu jumladan ilmiy unvon va ilmiy darajali hamda boshqa tashkilotlarda amaliy tajribaga ega bo'lgan xodimlarning advokatura institutiga kirib kelishiga xizmat qilmoqda [10].

Milliy advokatura qonunchiligiga kelgusida advokat maqomi bilan bog'liq o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilishi malakali yuridik yordam olish kafolatini yanada kuchaytiradi, nazarimizda.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda xulosa qilish mumkinki, qonunchilikka kiritilishi nazarda tutilayotgan takliflar, birinchi navbatda, malakali yuridik yordam olish huquqining kafolatlanishiga xizmat qilishi, ikkinchi tarafdin advokat maqomiga ega bo'lishga talabgor shaxslarga qo'shimcha imkoniyat yaratib berishi lozim deb hisoblaymiz.

Iqtiboslar/Snoski/References:

1. Advokatura. Darslik. Mualliflar jamoasi. – Toshkent: TDYU, 2019. –B. 39. (Advocacy. Textbook. Authors' group. – Tashkent: TDYU, 2019. –P. 39.)
2. Matkarimov Q.Q. O'zbekiston Respublikasida advokatlik faoliyati. O'quv qo'llanma. – T.: TDYI nashriyoti, 2011. –B. 25. (Matkarimov Q.Q. Advocacy in the Republic of Uzbekistan. Textbook. – T.: TDYI Publishing House, 2011. –P. 25)
3. Саломов Б., Давлятов В. Адвокатура в Узбекистане: настоящее состояние и перспективы развития // Advokat, 2019, № 4. –С. 56-60. (Salomov B., Davlyatov V. Advocacy in Uzbekistan: current state and development prospects // Advocate, 2019, No. 4. –P. 56-60)
4. Ernazarov A. Yangi O'zbekistonning mustaqil advokaturasi tadrijiy rivojlanmoqda // Advokat, №4. 2021. –B. 3-10. (Ernazarov A. The independent legal profession of the new Uzbekistan is gradually developing // Advocate, No. 4. 2021. –P. 3-10.)
5. O'zbekiston Respublikasining «O'zbekiston Respublikasining advokaturasi to'g'risida»gi Nizomni tasdiqlash haqida»gi 1961-yil 30-mayda qabul qilingan Qonuni (Qonunning 1980-yil 12-

- noyabrdagi tahriri) // O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sovetining Vedomostlari, 1980-yil, №32, 547-modda (Law of the Republic of Uzbekistan "On Approval of the Regulations" On the Bar of the Republic of Uzbekistan "(as amended on November 12, 1980) // Bulletin of the Supreme Soviet of the Republic of Uzbekistan, 1980, No. 32, Article 547)
6. Salomov B., Davlyatov V., Pardayev S., Sayfiyeva G. O‘zbekistonda advokatura: joriy holati va rivojlanish istiqbollari (tahliliy ma’lumot). - Toshkent: Baktria press, 2020. –B. 10-16. (Salomov B., Davlyatov V., Pardayev S., Sayfiyeva G. The Bar in Uzbekistan: Current Status and Development Prospects (Analytical Information). - Tashkent: Baktria Press, 2020. –P. 10-16)
 7. Ernazarov A. Yangi O‘zbekistonning mustaqil advokaturasi tadrijiy rivojlanmoqda // Advokat. № 4. 2021. –B. 4. (Ernazarov A. The Independent Bar of New Uzbekistan is Gradually Developing // Lawyer. No. 4. 2021. –P. 4.)
 8. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1997-yil, 2-son, 48-modda (Bulletin of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, 1997, No. 2, Article 48)
 9. Salomov B. O‘zbekiston Respublikasida advokatlik faoliyati. Darslik. – T.: Adolat, 2000 –B.19. (Salomov B. Advocacy in the Republic of Uzbekistan. Textbook. – T.: Adolat, 2000 –B.19.)
 10. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 05.06.2024-y., 10/24/3517/0401-son (National Database of Legislative Information, 05.06.2024, No. 10/24/3517/0401)
 11. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 30.05.2022-y., 07/22/263/0456-son (National Database of Legislative Information, 30.05.2022, No. 07/22/263/0456)
 12. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2008-y., 18-son, 144-modda (Collection of Legislation of the Republic of Uzbekistan, 2008, No. 18, Article 144)
 13. Ernazarov A. Yangi O‘zbekistonning mustaqil advokaturasi tadrijiy rivojlanmoqda // Advokat. № 4. 2021. –B. 6. (Ernazarov A. The independent legal profession of the new Uzbekistan is gradually developing // Lawyer. No. 4. 2021. –B. 6.)
 14. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2008-y., 52-son, 514-modda (Collection of Legislation of the Republic of Uzbekistan, 2008, No. 52, Article 514)
 15. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2009-y., 10-11-son, 113-modda (Collection of Legislation of the Republic of Uzbekistan, 2009, No. 10-11, Article 113)
 16. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022-y., 06/22/60/0082-son (National Database of Legislative Information, 29.01.2022, No. 06/22/60/0082)
 17. <https://e-advokat.uz/>
 18. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2009-y., 12-son, 134-modda (Collection of Legislation of the Republic of Uzbekistan, 2009, No. 12, Article 134)
 19. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2009-y., 13-son, 152-modda (Collection of Legislation of the Republic of Uzbekistan, 2009, No. 13, Article 152)
 20. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 14.05.2018-y., 06/18/5441/1210-son (National Database of Legislative Documents, 14.05.2018, No. 06/18/5441/1210)
 21. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 25.09.2019-y., 09/19/807/3802-son (National Database of Legislative Documents, 25.09.2019, No. 09/19/807/3802)
 22. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 14.12.2019-y., 07/19/4551/4162-son (National Database of Legislative Documents, 14.12.2019, No. 07/19/4551/4162)
 23. <https://paruz.uz/uploads/2020/04/01.pdf>
 24. Saidov B. Advokatura institutini takomillashtirish zarurati // Qonunchilik muammolari axborotnomasi. 2021-y., № 3. –B.38. (Saidov B. The need to improve the Institute of Advocacy // Bulletin of Legislative Problems. 2021, No. 3. –P.38)
 25. Davlyatov V.X. Advokatura institutini takomillashtirishda advokatlik tuzilmalari va o‘zini o‘zi boshqarish organining huquqiy maqomi masalalari: Yuridik fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. –T.: TDYU, 2020. –B. 29. (avlyatov V.Kh. Issues of the legal status of advocacy structures and self-governing bodies in improving the Institute of Advocacy: Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in Legal Sciences. –T.: TDYU, 2020. –P. 29)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000